

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES****Boltakov Sardar Oqbuta oqli***Trainee-teacher of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.***ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦИФРОВКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ****Болтаков Сардар Акбута оглы***Стажер-преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.***XIZMAT KO'RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI****Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li***Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida stajyor-o'qituvchisi.***abstract**

This article highlights the priority ways of digitization of service enterprises and the development history of digitization of service enterprises.

аннотация

В данной статье освещены приоритетные пути цифровизации предприятий сферы услуг и история развития цифровизации предприятий сферы услуг.

annotatsiya

Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish korxonlarini raqamlashtirishning ustuvor yo'llarini va xizmat ko'rsatish korxonlarini raqamlashtirishning rivojlanish tarixi yoritilib berilgan.

Keywords:

Digital economy, Digitization, Digital transformation, Business ecosystem

Ключевые слова:

Цифровая экономика, Цифровизация, Цифровая трансформация, Бизнес-экосистема.

Kalit so'zlar:

Raqamli iqtisodiyot, Raqamlashtirish, Raqamli transformatsiya, Biznes ekotizimi.

© 2023 Boltakov Sardar Oqbuta oqli.

Kirish

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham

ifodalanadi. Raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo‘lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko‘chirish deganidir. Raqamli iqtisodiyotning yuksalishi XXI asrning o‘ziga xos xususiyatlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar jamiyat va iqtisodiyotga ko‘p jihatdan ta’sir qilib kelmoqda. Shu sababli, raqamlashtirish bizning hayotimiz va birgalikda ishlash tarzimizni tubdan o‘zgartiradi. Hukumatning an’anaviy tartibga solish funksiyalari, shu jumladan ilg‘or tartibga solish amaliyotlari ushbu transformatsion o‘zgarishlar bilan qanday rivojlanishi kerakligi to‘g‘risida kamroq narsa tushuniladi va aytiladi. Shuning uchun bunday ish bilan shug‘ullanish juda muhim, ayniqsa raqamli transformatsiya doimiy tartibga solinadigan jarayon bo‘lib, u tartibga solishni talab qiladigan ehtiyojlarni keltirib chiqaradi. Chakana savdo, bank-moliya, aloqa va o‘yin-kulgi kabi sohalar allaqachon ko‘p davlatlarda “raqamlashtirilgan”. Yuqoridagilarni hisobga olib aytish mumkinki, O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining raqamlashtirilishi juda muhim va o‘tgan 2020-yil “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish” yili deb e’lon qilinishi hozirgi vaqtda mamlakatimizda raqamli innovatsiyani rivojlanganini ko‘rsatib turibdi.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta’minlashni ko‘zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan. Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi «Raqamli Toshkent» kompleks dasturi amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston-2030”[1] Qarorining qabul qilinishi natijasida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga yanada talab oshganini ko‘rishimiz mumkin. «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta’minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Strategiya O‘zbekiston Respublikasining raqamli

iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yoʻnalishlari hamda oʻrta va uzoq muddatli istiqbolli vazifalarini belgilaydi, shuningdek, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari va Elektron hukumatni rivojlantirish reytingida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda. Raqamli iqtisodiyotning belgilari:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik;
- elektron hujjat almashinuvi;
- buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi;
- maʼlumotlar elektron bazalari;
- CRM (mijozlar bilan oʻzaro munosabat tizimi) mavjudligi;
- korporativ tarmoqlar.

Qulayliklari:

1. Toʻlovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yoʻlkira va boshqa resurslar tejaladi).
2. Tovarlar va xizmatlar haqida koʻproq va tezroq maʼlumot olinadi.
3. Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.
4. Fidbek (isteʼmolchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.
5. Tezroq, sifatliroq, qulayroq.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish sohasida vakolatli organ hisoblanadi. Bundan tashqari Iqtisodiyot, Moliya, Axborot texnologiyalari, Adliya vazirliklari va boshqa qator davlat tuzilmalari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun oʻziga xos masʼuliyat va vazifalarga ega. Raqamli maʼlumotlar qimmatbaho iqtisodiy resurs hisoblansa-da, u raqamli tafakkurga aylanganidagina foyda keltiradi. Raqamli iqtisodiyot kirib kelishi bilan raqamli platformalar yaratish va tez surʼatlarda oʻsib borayotgan raqamli maʼlumotlarni monetizatsiya qilish muammolari vujudga kelmoqda. Bunda qiymat yarata olish yoʻllarini, mazkur jarayonlardagi toʻsiqlarni bartaraf etish vositalarini aniqlash muhimdir. Bu qiymatni yaratish va tarqatish salohiyatini, qiymatni yangilash, boshqarish hamda qiymatni qoʻlga kiritish shakllarini tushunish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda raqamli oʻzgarishlarni tavsiflash uchun koʻplab tushunchalar qoʻllaniladi. Shuni taʼkidlash kerakki, “raqamli transformatsiya” tushunchasi koʻpincha “digital” va “raqamlashtirish” tushunchalari bilan sinonimdir. Ularning har

birini batafsil ko‘rib chiqish va raqamli transformatsiya jarayonining asosiy xususiyatlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Raqamlashtirish - jismoniy/analog obyektlarni (qog‘oz hujjatlar, tasvirlar, ovozli signallar, video va boshqalar) internet orqali ma’lumotlarni saqlash va uzatish imkonini beruvchi raqamli shaklga o‘tkazish jarayonidir. Raqamli ma’lumotlarni to‘liq, yuqori tezlikda va arzon narxlarda qayta ishlash, saqlash, filtrlash, aniqlash, ko‘paytirish va uzatish mumkin. Natijada, elektron (raqamli) shaklda uzluksiz axborot oqimlari shakllanadi, bu algoritmlardan foydalanish va jarayonlarni avtomatlashtirish uchun asos bo‘ladi.

“Raqamlashtirish” tushunchasini aniqlashga yondashuvlar tadqiqot sohasidagi mutaxassislar va ekspertlar o‘rtasida yagona yondashuvni ifodalaydi. Shunday qilib, *raqamlashtirish* “raqamli texnologiyalarni ommaviy joriy etish va o‘zlashtirish natijasida boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, ya’ni. axborotni yaratish, qayta ishlash, almashish va uzatish texnologiyalarining majmuasi tushuniladi.

Jarayonni raqamlashtirishning asosi kompaniya boshqaruvi uchun ilg‘or tahlillardan foydalanish hisoblanadi. Marketingni raqamlashtirish yoki ishlab chiqarishni raqamlashtirish haqida gapirish mumkin - bu ko‘plab funksiyalar va operatsiyalar avtomatik ravishda, inson aralashuvisiz amalga oshirilishini anglatadi. Raqamlashtirish natijasida raqamli tashkilotga o‘tish uchun sharoitlar yaratilmoqda.[2]

Raqamli transformatsiya (digital transformation) – raqamli biznesga o‘tish, kompaniya faoliyatini, biznes jarayonlarini, vakolatlari va biznes modellarini har tomonlama o‘zgartirish, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish, raqamli iqtisodiyotda raqobatbardoshlik, qiymat yaratish va o‘shirishini ifodalaydi. Qoida tariqasida, raqamli transformatsiya yangi bozorlar, yangi iste’molchilarning paydo bo‘lishiga va yangi korxonalarining paydo bo‘lishiga olib keladi.[3]

Raqamlashtirish ko‘pincha avtomatlashtirish bilan sinonim sifatida qo‘llaniladi. Ammo bular tubdan farq qiladigan jarayonlardir. Avtomatlashtirish, birinchi navbatda, elektron hisoblash mashinalari yordamida qo‘l mehnatining almatirilishini nazarda tutadi. Raqamlashtirish deganda biznesni barcha qarorlar ma’lumotlar asosida qabul qilinadigan tarzda qayta shakllantirish uchun raqamli hisoblash texnologiyalaridan foydalanish tushuniladi. Umumiy holda avtomatlashtirish raqamlashtirishning bir qismidir

Shu sababli bitta bo‘limni raqamlashtirish mumkin emas. Raqamlashtirish butun kompaniyaga ta’sir qiladi va shu bilan bitta raqamli platformada har bir saytning sinergiyasiga erishadi. Raqamli transformatsiya sohasidagi tadqiqotlarni bir nechta asosiy yo‘nalishlarga bo‘lish mumkin. Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu yo‘nalishlar raqamli transformatsiya jarayonlarining klassikasiga aylangan fundamental adabiyotda

berilgan: “Raqamlashtirish bo‘yicha qo‘llanma: Texnologiyani raqamli transformatsiyaga qanday aylantirish mumkin”. Mualliflar raqamli transformatsiyani “korxonaning uchta asosiy sohasini: mijozlar tajribasi, operatsion jarayonlar va biznes modellari”ni o‘zgartirish deb ta’riflaydilar.

Raqamli transformatsiya uchta tashkiliy sohaga ta’sir qiladi: tashqi (mijoz tajribasi va mijozning bahosi), ichki (biznes jarayonlari, qarorlar qabul qilish va tashkiliy tuzilma), butun tashkilot (biznes segmentlari va funksiyalari). Raqamli transformatsiyaning muhim natijasi bu kompaniyaning ko‘p sonli manfaatdor tomonlar (mijozlar, etkazib beruvchilar, hamkorlar, raqobatchilar va boshqalar) bilan uzluksiz raqamli aloqalari va tranzaksiyalari, shuningdek ekotizimlarning shakllanishidir.[4]

Biznes ekotizimining (business ecosystem) dastlabki tushunchalaridan biri J. Mur tomonidan kiritilgan. Unga ko‘ra - bu moslashuvchan tuzilma bo‘lib, u qimmatliklarni yaratish va almashish uchun bir-biri bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan odamlarni, firmalarni o‘z ichiga oladi. Ekotizimlarda bozor (tovar - pul - tovar) ham, bozordan tashqari (axborot va bilim almashish, obro‘-e’tibor, aloqalar, vakolatlar va boshqa pulga bog‘liq bo‘lmagan qadriyatlardan foydalanish) munosabatlari mavjud. Bundan tashqari, qiymat alohida korxonada emas, balki uning ekotizimida yaratiladi.

Xulosa

Shunday qilib, raqamli transformatsiya nafaqat kompaniyaning o‘ziga, balki uning ekotizimdagi "hamkorlariga" ham ta’sir qiladi, iste’molchilar, yetkazib beruvchilar va hamkorlar bilan ekotizimlarni shakllantirish jarayonini muhim maqsadlardan biriga aylantiradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya natijasi bevosita biznesni rivojlantirish strategiyasining mavjudligi va uni rivojlantirish sifatiga bog‘liq bo‘ladi.[5]

Raqamli transformatsiya strategiyasini aniqlashda yagona yondashuv mavjud emas, bu asosan inson omili, aniq shaxslarning roli va korporativ madaniyatning tashkiliy jarayonlarga ta’siri bilan bog‘liq. Bu, ayniqsa, raqamlashtirish va raqamli transformatsiya jarayonlari asosan texnologiyalardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan strategik menejment madaniyati rivojlanmagan kompaniyalar va iqtisodiyotlar uchun to‘g‘ri keladi.[6]

Raqamli transformatsiya jarayonlarini tahlil qilish uchun R. Kaplan va D. Nortonning strategik xaritasi (map of balanced indicators - MBI) istiqbollari qo‘llaniladi: moliya, mijozlar, jarayonlar, o‘rnatilgan strategik boshqaruv vositasini tashkil etuvchi resurslar. Raqamli transformatsiya biznesni raqamli texnologiyalar yordamida o‘zgartirishni o‘z ichiga olganligi sababli ularni alohida ko‘rib chiqish kerak. Shunday qilib, "resurslar" istiqboli ikkita mustaqil - "kadrlar" va

"texnologiyalar" ga bo'linadi, buning natijasida besh elementdan iborat o'zgartirilgan strategik xarita yaratiladi, quyida elementlar batafsilroq ko'rib chiqiladi.[7]

Moliya, yoki transformatsiyaning xarajat vektori. Raqamli transformatsiya jarayonlari birinchi navbatda uzoq muddatli investitsiyalar bo'lib, ular ko'p qirrali tahlil va iqtisodiy samaradorlikni baholash asosida investitsiya qilishning maqsadga muvofiqligi to'g'risida qaror qabul qilishni talab qiladi. Texnologiyani qiymat zanjiriga kiritishga to'g'ri yondashish bilan raqamli transformatsiya operatsion xarajatlarni kamaytirish, yangi daromad manbalari va foydani oshirishga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/docs/5030957>
2. The Economics of Electronic Commerce, Soon-Young Choi, Dale O. Stahl, Andrew B. Winston, Macmillan Technical Publishing, Indianapolis, 1997.
3. Puhretmair F. Extended Decision Making in Tourism Information Systems / F. Puhretmair, H. Rumetshofer, E. Schaumlechner // Proceedings of the Third International Conference on E-Commerce and Web Technologies. – 2012. – P.57-66.
4. Расулов Д.М., Қобилов А.Ў. Электрон тижорат. Т.: ТДИУ. 2010. 180 б.
5. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). - М.: «Диалектика», 2010. - С.42-143.
6. Kenjaboev A.T., Jumaniyozova M.Yu. Elektron biznes asoslari: O'quv qo'llanma, Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2008 y.
7. Chaffey D. E-business and E-commerce management (strategy, implementation and practice)- I, II, III. USA-2009. 764 pages.
8. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
9. Botir M., Nodirbek X. QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
10. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'RTISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
11. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
12. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
13. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.

14. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
15. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
16. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
17. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
18. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
19. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
20. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
21. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
22. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
23. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
24. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
25. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
26. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
27. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
28. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
29. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.

30. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O 'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
31. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
32. Азимов Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: АЗИМОВ ЮСУФЖОН, ЎЗМУ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ КАТТА ЎҚИТУВЧИСИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
33. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
34. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
35. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
36. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
37. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
38. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
39. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
40. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
41. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
42. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.

43. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
44. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
45. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
46. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
47. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
48. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
49. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnubek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
50. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
51. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
52. G'aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
53. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
54. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
55. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
56. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 128-131.
57. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 255-258.

58. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
59. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
60. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
61. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
62. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
63. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.
64. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
65. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 115-119.
66. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o'rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
67. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.
68. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
69. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 131-135.
70. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 17. – C. 104-115.

71. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
72. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
73. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
74. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
75. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
76. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, SSAI, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
77. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
78. O‘G‘LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
79. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education.– 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
80. Цой М., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ //“ Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami. – 2023. – С. 305-308.
81. Цой М. П., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 33-37.
82. Цой М. П., Разногорская М. Я. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 97-101.
83. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.